

A transfronteiricidade da indústria do tráfico latino-americano: uma análise sobre a atuação do SISFRON

¹Kailla Fernanda de Jesus Martins, ²Francislene Monteiro Lima,
³Giovana Silva Santiago, ⁴André Luiz Cançado Motta

¹Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO

²Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO

³Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO

⁴Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO

Resumo – O presente estudo visa analisar o impacto do crime organizado no enfraquecimento da segurança nas fronteiras entre o Brasil e seus países vizinhos. Empregando três análises distintas, o artigo inicialmente investiga a evolução das estratégias de vigilância brasileiras nas últimas três décadas. Em seguida, examina a expansão das organizações criminosas brasileiras pelo continente e, por fim, avalia as lacunas operacionais do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) em sua batalha contra o avanço do crime organizado. O artigo baseia-se em uma abordagem metodológica qualitativa, amparando-se em análises bibliográficas e uso de dados fontes primárias, estas últimas que incluem o Plano Estratégico do SISFRON; Portarias Normativas do Ministério da Defesa; Boletins Informativos do SISFRON; dados do Instituto Igarapé; documentos governamentais e relatórios de entidades internacionais, tais como o Relatório Mundial sobre Drogas e o Relatório sobre crime organizado transnacional da UNODC. A hipótese central formulada sugere um aumento do envolvimento do Brasil nas redes de narcotráfico latino-americanas nas últimas décadas. Espera-se que o estudo revele áreas críticas que requerem atenção e aprimoramento dentro do PPIF, oferecendo diretrizes e estratégias eficazes para fortalecer a segurança fronteiriça e combater o crime organizado. Adicionalmente, o estudo pretende contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais robustas e estratégias integradas de segurança, que façam frente ao enfrentamento das complexas redes de crime organizado que transcendem as fronteiras nacionais.

Palavras-Chave – Segurança Fronteiriça, Crime Organizado, Estratégias de Vigilância, Narcotráfico Latino-Americano.

I. INTRODUÇÃO

A. O crime organizado na América Latina

O surgimento do crime organizado na América Latina remonta à metade do século XX, sendo moldado pelas sucessivas ondas revolucionárias de caráter popular que sacudiram o continente até a década de 1980. Segundo Bezerra (2020) e Ponciano (2019), a vulnerabilidade socioeconômica dos países sul-americanos, juntamente com o prolongamento da "Guerra contra as Drogas" promovida pelo governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, desempenhou um papel decisivo na formação incipiente das facções criminosas que conhecemos atualmente. No geral, a evolução dessas instituições se deu com maior intensidade durante o período de regimes militares que ocupou o continente dentre as décadas de 1960 e 1980, partindo dos complexos prisionais da época o

ideário de irmandade e combate ao sistema. Cronologicamente, no Brasil, o processo de surgimento começou com as favelas ainda nos anos 1950, com os planos de reurbanização dos grandes centros, levando a grandes assentamentos informais nos arredores das cidades, locais que com o passar do tempo foram organizando-se em sociedades paralelas à do Estado (Bezerra 2020).

No decorrer do tempo, as atividades dessas instituições passaram de pequenas rodas de Jogo do Bicho com a finalidade de lavar dinheiro, para ocasionais contatos entre grileiros e madeireiros brasileiros com traficantes dos países vizinhos para o escoamento de maconha e cocaína pelas matas amazônicas do Norte e pelas periferias do sudeste nacional (Bezerra 2020). Assim, no final dos anos 1990, o Brasil já se configurava como uma importante seção da rota logística do contrabando da produção andina de cocaína, região americana que teve sua indústria transformada com a recessão da década de 1980 brasileira, passando a ser relevante fração das economias colombiana, equatoriana e boliviana, por exemplo. Tais países, configuram-se atualmente como inseparáveis de ligações com as redes transnacionais do tráfico de entorpecentes, em decorrência do poder que os financiamentos, contatos e controle que os grupos possuem em suas políticas e sociedades (Insight Crime, 2018). Na Bolívia, o controle de tais grupos organizados somado à ascendente contribuição do tráfico para a economia do país, ocasionou na expulsão das forças combate ao tráfico instauradas desde o governo Reagan. Ao Equador, coube a extinção dos Ministérios de Justiça, da Segurança e do Interior, além do alto índice de investimentos no setor privado e em campanhas eleitorais provenientes de fundos ligados ao tráfico de drogas, como é no caso da Colômbia (Insight Crime, 2018).

No que tange ao Brasil, o Instituto Penal Cândido Mendes em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, é um dos pivôs elementares no fortalecimento de laços entre diferentes indivíduos e seus interesses nesse âmbito, sendo um espaço de contato entre criminosos das mais variadas condenações, presos políticos e guerrilheiros. Nesta mesma casa prisional, surge na década de 1970 o Comando Vermelho, primeira facção organizada do meio urbano brasileiro, responsável pelo fluxo de drogas, armas, confrontos e mortes (Manso e Dias 2018). Em 1993, durante a segunda onda de evolução do crime organizado no país, nasce o Primeiro Comando da Capital (PCC), sob o lema de "Paz, Justiça e Liberdade", vindo a se tornar um organismo paralelo ao Estado e a consolidar sua atuação ao redor do país, dominando pontes do tráfico no Mato Grosso do Sul, Piauí e Paraná, além de possuir conexões no Paraguai, Colômbia, México, Itália e no continente africano (American University's Center for Latin American & Latino Studies 2020).

B. O Crime Organizado no Brasil

A emergência e a disseminação do crime organizado no Brasil são temas recorrentes na literatura acadêmica relacionada à segurança pública, salientando-se a intrínseca ligação entre violência, corrupção e o poder exercido por tais organizações criminosas. A evolução dessas estruturas ilícitas no país tem sido detalhadamente estudada e relatada em diversos estudos (Manso e Dias 2018). César Barreira, entretanto, destaca a presença do crime organizado. Há ainda uma ideia de que a construção dessas estruturas remonta a época colonial, com atuação de contrabandistas e traficantes de escravos. Ao longo dos anos, facções como o Comando Vermelho e o PCC estabeleceram domínio sobre o tráfico de drogas em diferentes localidades, exercendo influência, inclusive, sobre a política, economia e segurança pública.

Luiz Alberto Mendes, por sua vez, aponta a origem do crime organizado no Brasil no contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas, na década de 1930, quando métodos violentos foram adotados para combater a criminalidade. O crescimento do tráfico de drogas e da corrupção fortaleceu estas estruturas criminosas, transformando-as em uma rede complexa com influência em diferentes esferas da sociedade (Mendes 2023).

C. O Brasil e os mecanismos de combate ao crime organizado nas fronteiras

A expansão do crime organizado nas fronteiras territoriais como ameaça à segurança nacional forçou uma reação estatal para combatê-lo. O Brasil possui uma faixa de fronteira de 15 mil km de comprimento e 150 km de largura, equivalente a 1,4 milhões de km². Os limites territoriais de fronteiras de 16.885,7 km com países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, e uma Região Ultramarina da França, a Guiana Francesa (Cruz 2020).

As ameaças às fronteiras usualmente eram causadas por atores estatais, entretanto, após a guerra fria, surgiram as ameaças de agentes não estatais nas fronteiras. Os agentes não estatais atuam por meio de atividades ilícitas, por exemplo, narcotráfico, biopirataria, ilícitos transnacionais, atos terroristas e grupos armados que eram implicações para a manutenção da soberania estatal (Lisboa 2020).

Os gestores dos crimes transnacionais estão em grande parte associados às Organizações Criminosas (ORCRIM). O local ideal para a atuação são as fronteiras, especialmente porque possibilitam a logística criminal das ORCRIM. Dentro desse cenário, foram criados meios para combater a atuação dos agentes não estatais nas fronteiras, dentre eles a Política Nacional de Defesa (PND) e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).

A PND, coordenada formalmente pelo Ministério da Defesa, é um documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional, criado em 1996. Essas ações são voltadas para as ameaças externas, além de estabelecer objetivos e orientações para o preparo e o emprego dos setores militares e civis em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa Nacional. (Ministério da Defesa 2013).

Os principais objetivos da PND são: garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; contribuir para a estabilidade regional; contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais; manter as Forças Armadas

modernas, iteradas, adestradas e balanceadas; desenvolver a indústria nacional de defesa e desenvolve o potencial de logística de defesa e de mobilização nacional.

A Estratégia Nacional de Defesa (END) é um documento que direciona as diretrizes para a execução da PND. Seu objetivo é um direcionamento sistemático e com medidas de implantação. Dentro disso, a END atua em três áreas: reorganização das Forças Armadas, desenvolvimento da Indústria Nacional de Defesa (IND) e composição dos efetivos das Forças Armadas. Alinhado aos objetivos da END, surge o SISFRON (Medeiros 2018).

O SISFRON foi criado pelo Estado Maior do Exército (EME) com respaldo da Portaria n°193 de 2010. Com isso, o programa entrou para o Portfólio Estratégico da Força Terrestre brasileira. O objetivo do SISFRON é equipar o Exército Brasileiro dos meios necessários para monitorar e controlar a vasta faixa de fronteiras terrestres brasileiras (Medeiros 2018).

O monitoramento e o controle são efetuados com a ajuda de sensores, atuadores e outros meios tecnológicos avançados, garantindo a transmissão ágil de informações e, assim, permitindo que o Exército atue em conformidade com todas as suas atribuições constitucionais (Medeiros 2018). Esta abordagem moderna e integrada reforça a capacidade do Exército de responder prontamente a qualquer ameaça ou irregularidade, melhorando significativamente a segurança nacional.

A PND, por sua vez, intensifica o controle e a vigilância ao longo das fronteiras brasileiras, com a atuação efetiva das forças de segurança e a implementação de tecnologias de ponta, como o SISFRON. Esta iniciativa é crucial para a redução da entrada ilegal de indivíduos e mercadorias, atuando como uma barreira robusta contra atividades ilícitas que ameaçam a estabilidade e a segurança do país. O impacto dessa estratégia se reflete em uma diminuição notável das operações ilegais nas fronteiras, fortalecendo a soberania nacional (Medeiros 2018).

Dessa forma, o PND desempenha um papel crucial na promoção da sinergia entre as diversas forças de segurança do Brasil, como as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos de segurança pública. Esta integração estratégica melhora a eficácia das operações conjuntas, potencializa o intercâmbio de informações e o uso coordenado de recursos tecnológicos e humanos para combater com mais eficiência o crime organizado nas regiões fronteiriças. A troca de inteligência entre as Forças Armadas e a Polícia Federal possibilita o mapeamento e desmantelamento de redes criminosas que operam além das fronteiras nacionais, enquanto a Polícia Rodoviária Federal intercepta rotas de contrabando e tráfico com dados de operações conjuntas, aprimorando a vigilância e o controle de veículos suspeitos. Adicionalmente, a cooperação fomentada pela PND estende-se à capacitação e ao treinamento compartilhado, reforçando a preparação das equipes para enfrentar cenários complexos de ameaças transnacionais e promovendo uma gestão mais estratégica e eficiente dos recursos disponíveis, garantindo uma resposta rápida e coordenada a qualquer tentativa de violação da segurança nacional nas áreas fronteiriças.

A sinergia promovida pela PND entre as diversas forças de segurança do Brasil se reflete na operação uníssona das Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que realizam patrulhamentos e fiscalizações abrangentes nos

domínios terrestre, aéreo e fluvial. Esta atuação integrada e multifacetada é crucial para coibir atividades ilegais, interceptar contrabando e dismantelar redes de crime organizado, garantindo uma cobertura abrangente e eficaz contra operações ilegais.

Além disso, a cooperação entre os órgãos de segurança se estende ao uso de tecnologias avançadas, como o SISFRON, desenvolvido para fornecer informações rápidas e em tempo real sobre atividades suspeitas nas fronteiras. Este programa é um pilar vital na estrutura de defesa e segurança, permitindo o monitoramento eficaz de entradas de drogas, armas e outros produtos ilegais. O SISFRON é, portanto, um componente chave na arquitetura de defesa nacional, desempenhando um papel crucial na detecção e neutralização de ameaças antes que elas atinjam o território brasileiro, evidenciando a importância da integração estratégica e do compartilhamento de recursos e inteligência promovidos pela PND.

II. O HISTÓRICO DO SISFRON

A. *SISFRON enquanto política pública de segurança nacional: seu nascimento e aspectos gerais*

A ascensão de ameaças não estatais às fronteiras instigou a necessidade de proteger, monitorar e controlar as fronteiras, especialmente porque o Brasil possui uma vasta extensão territorial de faixa de fronteiras. Para minimizar a atuação dos agentes não estatais que causam ameaças à segurança nacional, o SISFRON foi criado pelo Estado Maior do Exército Brasileiro nº 193, de 2022 de dezembro de 2010 (Brasil 2010), e alterada pela Portaria nº 512 EME, de 22 de dezembro de 2017 (Brasil 2018).

O SISFRON, Sistema de Integrado de Monitoramento de Fronteiras, tem como propósito consolidar a presença do Exército Brasileiro nas fronteiras brasileiras, principalmente territoriais, o que potencializa a atuação dos agentes estatais (Lisboa 2019). Assim, a partir da Portaria nº 322 EME/ 15 o SISFRON se estabelece a partir de 5 vetores: Monitoramento, Apoio à Decisão, Apoio à Atuação, Ambiente Interagência e Inteirado. Sobre o monitoramento, parte mais sensível para este estudo, o sistema tem como objetivo principal aumentar o controle estatal em áreas de interesse no território nacional, especialmente ao longo das fronteiras terrestres, para apoiar os esforços do governo em manter um controle efetivo nessas regiões, conforme diretrizes estratégicas da Estratégia Nacional de Defesa (END).

Além disso, o SISFRON visa fornecer suporte à tomada de decisões, processando dados sobre atividades na fronteira terrestre brasileira, permitindo uma consciência situacional para auxiliar os tomadores de decisão em todos os níveis necessários. Outro aspecto importante é o apoio à atuação, fornecendo inteligência para as tropas em operações de guerra e para outros atores em situações de não guerra, criando um ambiente interagências para "ações na faixa de fronteira".

Nesse sentido, o SISFRON colaborará com as agências governamentais e as Forças Armadas, integrando os meios disponíveis para potencializar o emprego em operações planejadas ou excepcionais, respeitando as competências e normativas de cada instituição. Finalmente, busca-se a integração do SISFRON com outros sistemas de monitoramento, como PROTEGER, SIPAM e SISDABRA, com o objetivo de maximizar a obtenção de dados sobre o

território nacional para as Forças Armadas.

B. *Os propósitos do sistema integrado*

Os objetivos do SISFRON, conforme a Portaria nº 322 EME são: i) Dotar o Exército dos meios necessários para exercer o monitoramento e controle contínuo e permanente das áreas de interesse no território nacional, particularmente da faixa de fronteira terrestre brasileira, com o apoio de sensores, ferramentas de apoio à decisão e de outros meios tecnológicos que garantam um fluxo ágil, oportuno e seguro de informações confiáveis, de modo a possibilitar o exercício do comando e controle em todos os níveis de responsabilidade do Exército, segundo sua destinação constitucional; ii) integrar-se ao Sistema Comando e Controle da Força Terrestre (SC2FTer), cujo órgão central é o COTER, e aos sistemas congêneres das demais FA e das instituições governamentais; iii) apoiar a integração das funções de combate da FTer; iv) preparar recursos humanos da FTer para operar em ambiente de alta complexidade tecnológica, adaptando-o à consciência situacional ampliada; e v) Cooperar com as ações governamentais na promoção das atividades de interesse da segurança nacional, da segurança pública, do desenvolvimento social e econômico. O SISFRON ainda conta com a participação efetiva do EME, dos ODS, dos OADI e do COTER por intermédio de seus representantes, e, eventualmente, pela convocação dos especialistas julgados necessários para tratar dos assuntos específicos de cada sistema do Exército.

Como o SISFRON isoladamente não é capaz de alcançar o propósito ao qual foi criado, portanto, ele se comunica com outros sistemas dentro do Exército Brasileiro, por exemplo, Sistema de Inteligência do Exército, o Sistema de Comunicação do Exército e Sistema de Imagens e Informações geográficas do Exército, conforme prevê a Port.nº512 EME/17 (Lisboa,2019). Segundo Lisboa (2019), a comunicação entre os sistemas permite a troca de dados entre eles, assim como também a consulta de informações que possam ser aplicadas em outras situações.

O SISFRON é composto por subsistemas que asseguram o comprimento da vigilância e monitoramento na faixa de fronteiras terrestres e na obtenção de dados e informações, além disso, proporciona a possibilidade de atuação em qualquer clima (Lisboa 2022). O sistema é constituído por diferentes subsistemas sendo eles: Sensoriamento; Comunicação; Comando e Controle; Apoio à Decisão e Infraestrutura. O Sensoriamento identifica e adquire informações de alvos, por exemplo, veículo motorizado, embarcações ou cargas. Nesse sentido, existem os sensores ópticos ou fotoelétricos que captam dados e informações, através da propagação da luz; os sensores postônicos ou eletrolíticos são câmeras e sensores digitais que detectam e identificam objetivos em grandes distâncias (Lisboa 2022); já o Apoio à Decisão é responsável por auxiliar o indivíduo decisor com base nos dados e informações coletadas. O subsistema de Comando e Controle aperfeiçoa o exercício da direção, do controle e da coordenação das forças militares, que possibilita acompanhar em tempo real as ações (Lisboa 2022).

A Comunicação é fundamental para o funcionamento do sistema, principalmente quando é necessária uma reunião extraordinária. Esse subsistema é dividido em três: Comunicação Tática, Comunicação Estratégica e

Comunicação Satélite (Lisboa 2022). A Infraestrutura coordena todos os outros subsistemas colocados na faixa de fronteiras. O principal objetivo desse subsistema é o planejamento estratégico dos outros subsistemas, especialmente na questão logística de cada equipamento utilizado (Lisboa 2022).

III. FRAGILIDADES DO SISFRON

A. Investimentos e suporte ao sistema

A complexidade e grandiosidade do SISFRON é vista pela capacidade operacional e de logística para a proteção da faixa de fronteira, entretanto, apresentaremos três fragilidades encontradas ao desenvolver a presente pesquisa, sendo elas: falta de investimento, vulnerabilidade cibernética e infraestrutura.

O investimento total no sistema, até o ano de 2018, foi de R\$12 bilhões de reais (Canuto 2019). Entretanto, o sistema ainda carece de manutenção e aprimoramentos para que seja funcional. Segundo estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a União perde em média R\$285 bilhões por ano com a violência generalizada, com custos relativos a segurança nacional. O general Ivan Ferreira Neiva Filho, responsável pela coordenação do SISFRON apresenta dados relativos ao avanço do sistema, relatando que recursos que estavam previstos para o sistema não foram entregues em sua totalidade: "[...] deveríamos ter recebido até agora 10 (bilhões) desses 12, recebemos 2 (bilhões)" (Agência Câmara de Notícias 2019).

O Tribunal de Contas da União (TCU), através de Auditoria Operacional registrada no TC 014.387/2014, no item 54 constatou que existe baixa priorização política e orçamentária para o tema " fronteiras", reiterando que: "O baixo grau de investimentos e a carência de recursos humanos e materiais e financeiros dos órgãos responsáveis pela prevenção, controle, fiscalização e repressão aos crimes transfronteiriços realçam a vulnerabilidade daquele espaço territorial e contribuem para agravar sua condição de ambiente propício aos ilícitos relacionados ao tráfico de drogas e de armas, entre outros crimes típicos de regiões fronteiriças, caracterizando verdadeira omissão, parcial ou total, do poder público."

Apesar do uso de tecnologias avançadas para o monitoramento da faixa de fronteira ser bastante benéfica e possibilitar a comunicação em tempo real, há vulnerabilidade cibernética do SISFRON que o sistema está sujeito, como ataques de hackers e outras formas de intrusão cibernética. Para Silva (2017), um dos desafios para o sistema é a infraestrutura de transporte. A fim de que se tenha a implementação e operação eficaz do sistema é necessário que tenha disponibilidade de energia nas telecomunicações e transporte para que haja a comunicação em tempo hábil e o funcionamento dos equipamentos e sistemas que são integrados ao SISFRON. Ademais, o autor também aponta ainda que a falta da infraestrutura adequada causa a redução da eficiência operacional, atrasos na implementação, vulnerabilidade de segurança e custos adicionais.

B. Consolidação das Rotas de Entrada de Drogas no Brasil: análise a partir das fragilidades do SISFRON

A denominada rota caipira é caminho para a entrada de drogas na Europa, aponta o mapeamento realizado pela Polícia Federal (PF). Na região de Marília, São Paulo, é uma rota de passagem de entorpecentes do Paraguai e Bolívia, que passa pela fronteira do Paraná e Mato Grosso do Sul, com destino ao porto de Santos, que posteriormente eram distribuídas pela Europa. A rota caipira é amplamente dominada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) (Diário Tupã 2024).

O Paraguai cultiva aproximadamente 7 mil hectares de maconha por ano e possui a melhor qualidade da produção de maconha da região de Pedro Juan Caballero. Nesse contexto, o PCC encontrou uma oportunidade de se expandir para o país vizinho, principalmente porque o mercado brasileiro é de 200 milhões de pessoas, portanto a facção batiza membros e se unindo a clãs locais formando uma rígida estrutura criminosa. (BBC 2023)

O PCC está presente na Bolívia e utiliza a rota Paraná Paraguai, que passa pela Bolívia para traficar drogas para o Brasil. Em algumas fronteiras a separação dos países possui apenas alguns metros de altura (BBC 2024). Outra rota utilizada para a entrada de drogas é na região Norte do Brasil. A origem das drogas é do Peru e da Colômbia, que passam pelos rios da região amazônica e seguem até os portos do Ceará e Rio Grande do Norte. O mapeamento da PF mostra que os entorpecentes têm como destino os portos de Rio Grande-RS, Florianópolis e Itajaí-SC, logo após levados para a Europa, rota de domínio do Comando Vermelho (Diário Tupã 2024).

O CV se estabeleceu na Amazônia Peruana, na região de Ucayali. Segundo os dados da Comissão Nacional para Desenvolvimento e Vida Sem Drogas (DEVIDA) do Peru, em 2022, a região possuía 14.531 hectares de plantações de coca na região e era utilizada pela facção através dos moradores locais para o transporte por vias fluviais, terrestres e áreas (Huerta e Brehaut 2023/Infoamazonia). Na Colômbia, o Exército de Liberdade Nacional (ELN), maior grupo guerrilheiro armado da América Latina, possui parceria com o Comando Vermelho para viabilizar o tráfico de cocaína para Manaus. (Defesanet 2019)

III. ATUAL CENÁRIO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL

A. O âmbito interno

De acordo com a perspectiva de Cepik e Borba (2011), a internacionalização do crime para espaços além do regional se dá em uma lógica sul-norte, que leva o trânsito da droga latinoamericana para outros polos consumidores na África Ocidental, Ásia Central e América Central. Esses locais, são estrategicamente selecionados devido à proteção que as brechas das legislações fornecem às operações orquestradas pelo crime organizado. Para as facções brasileiras, parceiros ao longo do continente em regiões proeminentes ao cultivo da coca e da maconha, e conexões em outros continentes para o aumento da redistribuição do produto final, são essenciais fatores na cadeia lucrativa do sistema.

Atualmente as duas maiores facções do país, o CV e o PCC são os grandes nomes do crime organizado brasileiro, possuindo conexões ao longo de todo o continente e do mundo. O PCC, organizou capacitações de seus associados com guerrilheiros mesmos das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a fim de que seus membros

obtivessem habilidades de sobrevivência em selvas e matas fechadas, além de resistência debaixo de água no caso de resgatar cargas de contrabando depositadas nas costas marítimas brasileiras (Metrópoles 2023). Além disso, a organização também possui tratos de distribuição com a Ndrangheta¹ italiana e grupos organizados sérvios atuando em mais de 15 jurisdições estrangeiras (American University's Center for Latin American & Latino Studies 2020).

Essa diversificação de espaços de atuação contribui para o insucesso de medidas combativas à expansão do crime organizado, tendo em vista a alta complexidade das operações, assim como da autoproteção existente dentro das próprias organizações. Segundo especialistas entrevistados pela BBC News Mundo (2024), as mudanças recentemente sofridas pelo sistema do narcotráfico nos últimos 10 anos foram estopins significativos para transformações na dinâmica do crime organizado do continente. Desta maneira, com a entrada de novos atores internacionais e o desmantelamento das Farc em 2016, há atualmente uma atuação estrangeira mais ativa e determinada em ganhar linhas de abastecimento. Outro fator relevante à luta antidrogas é a expansão da cartela de produtos oferecidos, o que se configura como uma busca por outras formas de rentabilidade. Por fim, o sigilo sobre as identidades dos mandantes marca uma fase de discrição e maior noção de como manter a longevidade do sistema.

B. Cooperação entre Facções Brasileiras e Latino-Americanas

A cooperação entre organizações criminosas é um fenômeno que desafia as autoridades de segurança pública em todas as partes do mundo. No contexto brasileiro, o PCC tem desempenhado um papel significativo nesse cenário, estabelecendo alianças estratégicas com outras facções criminosas para ampliar sua influência e poder. As atividades entre o PCC e outras organizações criminosas podem ser motivadas por diversos fatores. Em muitos casos, as facções buscam alianças para fortalecer sua posição no mercado ilegal, expandir suas operações e aumentar seus lucros. Além disso, a cooperação pode ser estimulada pela necessidade de proteção mútua contra rivais ou ações policiais. A troca de informações e recursos também pode ser um incentivo significativo para a colaboração entre as facções criminosas.

Essa cooperação pode assumir diversas formas, desde acordos informais de compartilhamento de território e recursos até alianças estratégicas mais formalizadas. Essas parcerias podem envolver o tráfico de drogas, armas e pessoas, bem como outras atividades ilegais. Para mais, o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre as facções pode contribuir para o aprimoramento de suas estratégias e táticas criminosas.

Primeiramente, a cooperação fortalece e expande as facções criminosas. Ao unir forças, esses grupos conseguem consolidar sua posição no mercado ilegal, ampliar suas operações e aumentar seus lucros. Compartilhar recursos, conhecimentos e contatos possibilita um crescimento substancial em suas atividades criminosas. (Naylor 2012)

Somado a isso, há a busca por proteção mútua, o que é um fator determinante (Morselli, 2009). Em um ambiente

competitivo e repleto de ameaças, as facções buscam alianças estratégicas para se defenderem contra rivais e ações policiais. Essa cooperação oferece uma defesa mais eficaz contra ataques externos, aumentando a segurança geral das organizações criminosas.

Outro ponto relevante é o acesso a recursos e informações. A colaboração entre as facções facilita o acesso a recursos como drogas, armas, dinheiro e contatos internacionais, além de fornecer informações privilegiadas sobre operações policiais, que seriam difíceis de obter de outra forma. (Maltz, 2019)

Por fim, a ampliação do território e do mercado também é uma motivação para a cooperação entre facções criminosas (Soudijn, 2018). Por meio de parcerias estratégicas, esses grupos podem expandir suas áreas de atuação, conquistar novas rotas de tráfico e territórios para venda de drogas, aumentando assim seus lucros e influência.

Além disso, esse tipo de atividade ainda representa um desafio significativo para as autoridades de segurança pública. Essas parcerias ampliam a capacidade de atuação das facções criminosas, tornando mais difícil para as forças policiais controlar suas atividades e minar suas estruturas. Um exemplo concreto dessa cooperação é a denominada "rota caipira", frequentemente controlada por organizações criminosas, como o PCC e outras facções, que estabelecem redes de distribuição e atuam em parceria com grupos locais ao longo do trajeto. O Paraguai oferece uma oportunidade para o PCC disseminar suas operações, aproveitando o mercado brasileiro e estabelecendo uma estrutura criminosa rígida em parceria com organizações locais.

Outrossim, o PCC está presente na Bolívia e utiliza a rota Paraná-Paraguai para traficar drogas para o Brasil. Outra rota utilizada para a entrada de drogas é na região Norte do Brasil, com origem no Peru e na Colômbia, e é dominada pelo Comando Vermelho. Essa cooperação entre facções representa um desafio significativo para as autoridades de segurança pública, podendo levar a um aumento da violência e do crime em comunidades vulneráveis, acentuando os problemas de segurança pública em todo o país.

C. Implicações da Insuficiência Estatal e Fragilidades do SISFRON

A insuficiência do Estado em enfrentar o crime organizado é um tópico complexo que vai além da simples aplicação da lei. O crime organizado consegue infiltrar-se nas estruturas governamentais de diversas maneiras, corrompendo funcionários públicos em diferentes níveis hierárquicos e influenciando a formulação de políticas que beneficiam seus interesses. Esta infiltração proporciona aos criminosos impunidade e acesso a recursos e informações privilegiadas. Adicionalmente, o Estado frequentemente recorre a métodos questionáveis, como o uso de grupos paramilitares, minando a confiança do público nas instituições estatais.

A falta de recursos é uma das principais razões para a ineficácia do Estado no combate ao crime organizado. As agências responsáveis muitas vezes enfrentam restrições financeiras e de pessoal, o que limita sua capacidade de

¹ Organização mafiosa que atua na Itália enquanto uma associação de grupos criminosos, comandando a rede de ilegalidades da região.

conduzir investigações abrangentes e implementar medidas de segurança eficazes (Naylor, 2012).

Desafios estruturais também contribuem para a incapacidade do Estado em lidar eficazmente com o crime organizado. Algumas políticas e estruturas estatais podem imprudentemente facilitar as atividades criminosas, incluindo leis inadequadas, excesso de burocracia, falta de transparência e sistemas judiciais frágeis que permitem a impunidade para crimes relacionados ao crime organizado (UNODC, 2020).

A falta de interesse do Estado em combater efetivamente o crime organizado reflete uma combinação de fatores, incluindo corrupção, interesses políticos, econômicos e sociais. A corrupção mina a capacidade do Estado de fazer cumprir a lei de forma imparcial, enquanto os interesses políticos frequentemente priorizam outras questões em detrimento do combate ao crime organizado.

Economicamente, a dependência de certos setores em relação ao crime organizado pode criar incentivos para o Estado tolerar ou facilitar suas operações. Fatores sociais, como desigualdade econômica e falta de oportunidades, também contribuem para esse desinteresse em abordar as causas implícitas do crime organizado. Esses fatores têm implicações de longo prazo para a segurança nacional, o Estado de direito, os direitos humanos e o desenvolvimento econômico. Organizações criminosas minam a capacidade do Estado de proteger suas fronteiras e cidadãos, violam o Estado de direito, perpetuam a violência e a corrupção e prejudicam o crescimento econômico e a estabilidade.

Embora seja uma grande iniciativa para proteger a faixa de fronteira, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), enfrenta várias fragilidades operacionais e estruturais. A falta de investimento adequado é uma das principais questões, resultando em um sistema que precisa de manutenção constante para garantir sua funcionalidade. Além disso, a infraestrutura de transporte também é um desafio, com a falta de disponibilidade de energia e telecomunicações afetando a eficiência operacional do sistema, somado a vulnerabilidade cibernética são dois dos principais obstáculos para uma defesa eficaz das fronteiras do país.

D. Lucro das Facções com o Comércio de Drogas

De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas) o tráfico de drogas movimentou entre US\$400 bilhões e US\$500 bilhões no mundo, convertido para o real os valores variam de R\$ 20.016.400.000,00 e R\$ 25.020.500.000,00, correspondendo a aproximadamente 8% do comércio internacional. O PCC fatura R\$4,9 bilhões por ano, conforme divulgação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo. Segundo o promotor de justiça do Gaeco, Lincoln Gakiya, essa arrecadação corresponde ao tráfico de drogas em São Paulo e a cocaína comercializada para a Europa. (UOL 2023).

A facção paulista arrecada dois terços exclusivamente do tráfico internacional, o restante é obtido a partir do comércio de drogas em São Paulo. O promotor Gakiya afirmou que em 2021 a facção despachava, mensalmente, no mínimo uma tonelada de cocaína, enquanto de 2016 e 2017 eram de 200 quilos a 300 quilos. Em 2018 o PCC aboliu a mensalidade, conhecida como rifam e outras formas de obtenção de lucro em São Paulo (UOL 2023).

O Comando Vermelho controla 24,2% dos bairros da capital carioca e para Robson Sávio, sociólogo integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o CV junto com a Família do Norte, orquestram aproximadamente R\$1 bilhão por ano com o tráfico de drogas. No Brasil, o tráfico de drogas equivale a 35% do Produto Interno Bruto (PIB), ou 1,5% do PIB mundial (Poubel, 2021). Na Bolívia, os lucros do narcotráfico produzem US\$2 a 4 bilhões, enquanto as exportações legais produzem US\$2,5 bilhões. Na Colômbia, o lucro é de US\$ 2 a 4 bilhões contra as exportações registradas geram US\$ 5,25 bilhões. (Mariz 1996)

E. Crescimento de Batismos e Outros Dados

Segundo a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicada em 2023, houve dentre os anos de 2011 e 2019 um aumento significativo no número de mortes por violência intencional no país, estando tal situação diretamente atrelada ao aumento no número de batismos de novos integrantes em facções criminosas no Brasil, especialmente no cenário do PCC. Estes batismos ocorrem através de rituais e cerimônias elaboradas, realizados em locais secretos para garantir o sigilo das atividades, nos quais os novos membros, apadrinhados por indivíduos já associados, prestam juramentos de lealdade e comprometimento com a facção. (Manso e Dias 2018).

Tais rituais, além de simbolizarem a adesão dos novos membros à organização criminosa, frequentemente incluem testes de coragem e lealdade, com o objetivo de demonstrar a disposição dos futuros filiados a lutarem em prol dos interesses da facção. Este fenômeno reflete não apenas a influência crescente e o poder consolidado dessas organizações criminosas, mas também a realidade socioeconômica do Brasil, cara, especialmente, pela falta de oportunidades econômicas e sociais para muitos jovens, o que os empurra para o envolvimento com o crime organizado em busca de sustento.

Com quase 31 anos de existência, o PCC expandiu seu modelo de gestão do tráfico de drogas, originalmente centrado em São Paulo, para todo o território nacional, firmando-se em todos os estados do país. Há uma estimativa de que o número de integrantes do PCC ultrapasse a metade do efetivo da Polícia Militar de São Paulo, a maior do país, com 80.137 agentes, - tendo em vista o batismo de 2 mil pessoas, somente na zona leste de São Paulo - considerando bombeiros e outros profissionais que atuam no setor administrativo, distribuídos em diversas regiões, evidenciando sua influência em larga escala e estabelecendo conexões com organizações criminosas em escala internacional, incluindo a máfia italiana 'Ndrangheta. A estratégia de expansão territorial visa não apenas a consolidação do domínio nas áreas já definidas, mas também a conquista de novos territórios, como o Norte do Brasil, onde a facção busca fortalecer suas rotas de tráfico.

O batismo, antes associado a critérios rigorosos, tornou-se mais acessível em alguns estados, com a facção buscando formar um "exército" de soldados para ampliar suas operações, inclusive recrutando adolescentes em certas regiões, prática proibida em São Paulo. No entanto, a facção enfrenta resistência em algumas áreas, como no Norte, onde outras organizações criminosas disputam seu domínio, criando conflitos e desafios adicionais para o PCC. Além do tráfico de drogas, o PCC expandiu suas atividades para outros estados,

ensinando estratégias de arrecadação e gestão do crime organizado, visando tornar os diversos núcleos regionais autossuficientes. Essa descentralização, porém, não significa ausência de controle central, mas sim uma adaptação estratégica para enfrentar os desafios de um ambiente diversificado e heterogêneo.

O isolamento de Marcos Willians Herbas Camacho, vulgo Marcola, principal líder do PCC atualmente, provocou mudanças na estrutura interna do PCC, com uma transição para uma liderança horizontal, envolvendo líderes dentro e fora do sistema prisional, sendo eles Patrick Uelinton Salomão e Pedro Luiz da Silva Soares, conhecidos como Forjado e Chacal, respectivamente. Essa transformação, somada à execução do traficante Jorge Rafaat na divisa do Brasil com o Paraguai em 2015, promoveu o aumento nos recrutamentos em massa da organização, que contabiliza atualmente mais de 30 mil membros filiados, representando o seu alto preparo e índice de capital humano (Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2023).

IV. CONCLUSÃO

O artigo revela a intrincada relação entre a evolução do crime organizado na América Latina, com ênfase nas principais facções latino americanas, e as lacunas nas estratégias estatais de combate a essas redes, particularmente a insuficiência do SISFRON frente ao avanço do narcotráfico. O surgimento e a consolidação de facções criminosas como o CV e o PCC são contextualizadas dentro de um quadro de vulnerabilidades socioeconômicas exacerbadas por políticas públicas inadequadas e por um contexto urbano que favoreceu a marginalização de amplas parcelas da população. Essas condições facilitaram a formação de estruturas paralelas ao Estado, cujas atividades se expandiram do tráfico de drogas para um leque variado de operações ilícitas transnacionais.

O papel das instituições prisionais como catalisadores na formação dessas organizações criminosas é crucial, e demonstra como esse sistema continuamente vem contribuindo para o fortalecimento e a expansão das redes de narcotráfico, que se beneficiam de um ambiente propício à formação de alianças e à consolidação de operações ilícitas. Nesse contexto, a implementação do SISFRON surge como uma resposta estatal ao desafio da segurança nas extensas fronteiras do Brasil.

Entretanto, a análise expõe as fragilidades desse sistema, que vão desde a insuficiência de recursos até deficiências tecnológicas e estratégicas, que limitam severamente sua capacidade de deter o avanço das operações de narcotráfico e de outras atividades ilícitas promovidas por essas facções. Essas limitações do SISFRON são correlacionadas com a expansão territorial e a diversificação das atividades do narcotráfico, evidenciando um cenário em que as estruturas criminosas conseguem não apenas manter, mas também ampliar suas operações frente a um aparato estatal que se mostra incapaz de responder de forma efetiva a essa ameaça.

A cooperação entre diferentes facções e a internacionalização do crime organizado brasileiro complicam ainda mais o panorama, indicando a necessidade de abordagens que transcendam as fronteiras nacionais e que integrem esforços de segurança com políticas sociais e econômicas mais abrangentes. Diante desse cenário, é necessário o destaque para a urgência de revisitar e fortalecer

as estratégias de modernização e fortalecimento de medidas como o SISFRON, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar que enderece não apenas os sintomas, mas também as causas profundas que alimentam a ascensão e a resiliência dessas redes criminosas.

A eficácia dessa luta passa necessariamente pela superação das do SISFRON já que ele é um dos elos das políticas nacionais de segurança fundamentais para o conter o avanço das organizações criminosas. Além disso, a conexão entre as fragilidades do SISFRON e o avanço do narcotráfico ressalta a necessidade de uma reformulação abrangente das políticas de segurança e defesa nas fronteiras. A complexidade das operações do narcotráfico, que envolve desde a produção e tráfico de drogas até atividades de lavagem de dinheiro e corrupção, exige uma resposta multifacetada que ultrapasse a simples vigilância territorial. Neste sentido, a efetividade do combate ao narcotráfico e às redes de crime organizado está intrinsecamente ligada à capacidade do estado de integrar ações de inteligência, cooperação jurídica internacional e esforços de desenvolvimento social nas áreas mais vulneráveis, criando um obstáculo robusto ao avanço dessas organizações criminosas.

Outro aspecto crítico que emerge da análise é a relação entre as estratégias de segurança implementadas pelo estado e as dinâmicas sociais que sustentam a base de recrutamento para o narcotráfico e facções como o CV e o PCC. As desigualdades socioeconômicas, a falta de oportunidades de educação e emprego e o acesso limitado a serviços básicos em muitas comunidades criam um terreno fértil para que o crime organizado floresça. Dessa forma, a luta contra o narcotráfico não pode ser dissociada de políticas públicas voltadas para a inclusão social e o desenvolvimento econômico, que visem a dismantelar as condições propícias ao surgimento e fortalecimento dessas facções.

Por fim, a eficácia do combate ao narcotráfico e ao crime organizado exige uma revisão profunda dos modelos de cooperação internacional e do compartilhamento de inteligência entre países. O narcotráfico é um fenômeno global que não respeita fronteiras nacionais, e sua combate efetivo requer uma resposta coordenada que envolva países produtores, de trânsito e consumidores de drogas ilícitas. A adoção de protocolos de cooperação mais ágeis e eficientes, o intercâmbio de boas práticas e a harmonização de legislações são passos cruciais para fortalecer as capacidades de enfrentamento às redes transnacionais de narcotráfico.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

André Luiz Cançado Motta: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Giovana Silva Santiago: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Francislene Monteiro Lima: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Kailla Fernanda de Jesus Martins: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

- Amante, Angelo. “Mais de 230 são condenados em um dos maiores julgamentos ligados à máfia italiana”. CNN Brasil, 20 nov. 2023
- Anuário Brasileiro de Segurança Pública / Fórum Brasileiro de Segurança Pública. – 1 (2006)- . – São Paulo: FBSP, 2023.
- Araújo, Newton. 2019. “Combate à Criminalidade Na Fronteira Depende de Orçamento E Trabalho Integrado, Dizem Especialistas Fonte: Agência Câmara de Notícias.” Agência Câmara de Notícias, 2019. <https://www.camara.leg.br/noticias/561551-combate-a-criminalidade-na-fronteira-depender-de-orcamento-e-trabalho-integrado-dizem-especialistas/>.
- Barreira, César. “História do crime organizado no Brasil”. 2019.
- Bezerra, Gustavo Gomes. 2020. “Crime Organizado Transnacional Na América Do Sul: Atuação Das Organizações Criminosas E Perspectivas de Cooperação Em Segurança Do Ponto de Vista Brasileiro.”
- Brasil, Ministério da Defesa. 2015. PORTARIA No 322-EME, de 8 de DEZEMBRO de 2015. http://www.sgex.eb.mil.br/sg8/006_outras_publicacoes/01_diretrizes/04_estado-maior_do_exercito/port_n_322_eme_08dez2015.html.
- . 2018. Portaria No 193-EME, de 29 de Agosto de 2018. http://www.sgex.eb.mil.br/sg8/005_normas/01_normas_diversas/03_estado-maior_do_exercito/port_n_193_eme_29ago2018.html#:~:text=Altera%20os%20dispositivos%20das%20Normas,que%20lhe%20confere%20o%20art.
- Carone, Carlos , and Michelle Pinheiro . 2023. “Cargueiros Do Pó: A Rota Marítima Do Tráfico de Cocaína Do Brasil à Europa.” Metrópoles . 2023. <https://www.metropoles.com/materias-especiais/a-rota-maritima-do-trafico-de-cocaina-do-brasil-a-europa>.
- Cepik, Marco, and Bruno Borba. 2012. “Crime Organizado, Estado E Segurança Internacional” 33 (2).
- Costa, Flávio. 2017. “Em Guerra Contra Rivais, PCC Afrouxa Regras de ‘Batismo’ Para Ter Cada Vez Mais Membros.” UOL. 2017. <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/12/15/pcc-afrouxa-regras-de-batismo-para-chegar-a-40-mil-filiados.htm>.
- Cruz, Bruna . 2021. “Saiba Mais Sobre a Faixa de Fronteira Brasileira E Os Países Que a Integram.” FioCruz. March 19, 2021. <http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/461>.
- Gonçalves, Eduardo. 2021. “Terror Em Expansão: O Comando Vermelho Avança No Norte Do Brasil Leia Mais Em: <https://veja.abril.com.br/Brasil/Terror-Em-Expansao-o-Comando-Vermelho-Avanca-No-Norte-Do-Brasil>.” Veja. 2021. <https://veja.abril.com.br/brasil/terror-em-expansao-o-comando-vermelho-avanca-no-norte-do-brasil>.
- Huerta, Pamela, and Iván Brehaut. n.d. “Comando Vermelho Cria Raízes Na Amazônia Peruana.” Infoamazonia. <https://infoamazonia.org/2023/08/17/comando-vermelho-cria-raizes-na-amazonia-peruana/>.
- Maltez, M. D.; Bowers, K. J. "Principles of Crime Analysis". Editora: CRC Press, 2019.
- Manso, Bruno Paes, and Camila Nunes Lima. 2018. A Guerra - A Ascensão Do PCC E O Mundo Do Crime Organizado”.
- Mariz, Moreira . 1996. “O Tráfico Internacional de Drogas E a Influência Do Capitalismo.” Revista Adusp. <https://www.adusp.org.br/files/revistas/07/r07a07.pdf>.
- Medeiros, Francisco Eduardo Lima de. 2019. “O Programa SISFRON E a Estratégia Nacional de Defesa”: A Defesa Nacional 106 (839). <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/ADN/article/view/3341>.
- Mendes, Luiz Alberto. “Memórias de um Sobrevivente”. Editora: Companhia de Bolso, 2003.
- Ministério da Defesa (MD), Brasil. 2013. Política Nacional de Defesa (PND). <http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/461>.
- Morselli, C. "Inside Criminal Networks". Editora: Springer, 2009
- Naylor, R. T. (2012). "Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy." Cornell University Press.
- Paúl, Fernanda. 2024. “4 Mudanças Do Crime Organizado Na América Latina Que Dificultam Combate de Gangues E Facções.” BBC Brasil. 2024. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjk6k171n1eo>.
- Pereira, Alexandre. 2017. “Programa SISFRON: Infraestrutura de Transportes E Logística Para Implementação Do Projeto-Piloto.” Centro de Estudos Estratégias Do Exército , 2017. <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEEEAE/article/view/919/951>.

- Perez, Fabíola . 2023. “PCC Fatura R\$ 4,9 Biliões Ao Ano Com Tráfico E Preocupa Europeus... - Veja Mais Em <https://Noticias.uol.com.br/Cotidiano/Ultimas-Noticias/2023/09/04/Pcc-Faturamento-Trafico-Internacional-Drogas.htm?Cmpid=Copiaecola>.” UOL. 2023.
- Ponciano, Maria Aparecida . 2019. “O Brasil E a Guerra Às Drogas: Algumas Considerações Sobre Dinâmica Espacial Do Narcotráfico No País.” Fórum Universitário Mercosul, XVII Congresso Internacional .
- Poubel, Victor. 2021. “A Luta Inglória Contra O Tráfico de Drogas .” Extra. 2021. <https://extra.globo.com/casos-de-policia/papo-federal/a-luta-ingloria-contra-traffic-de-drogas-25020003.html>.
- “Quanto O Tráfico Lucra?” 2022. Portal Insights. 2022. [https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequentes/quanto-o-traffic-lucra#:~:text=O%20tr%C3%A1fico%20de%20drogas%20movimenta,\(Organiza%C3%A7%C3%A3o%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas\)](https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequentes/quanto-o-traffic-lucra#:~:text=O%20tr%C3%A1fico%20de%20drogas%20movimenta,(Organiza%C3%A7%C3%A3o%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas)).
- Redação Terra. “Novos chefes do PCC lideram nas ruas após racha dentro da facção, diz colunista”. Terra, 27 mar. 2024. [https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/novos-chefes-do-pcc-lideram-nas-ruas-apos-racha-dentro-da-facao-diz-colunista,e0abc820eae2ace88fbacd3ab420379cd1r06vdk.html#:~:text=Desde%20o%20racha%20hist%](https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/novos-chefes-do-pcc-lideram-nas-ruas-apos-racha-dentro-da-facao-diz-colunista,e0abc820eae2ace88fbacd3ab420379cd1r06vdk.html#:~:text=Desde%20o%20racha%20hist%C3%B3rico%20do,da%20Silva%20Soares%2C%20o%20Chacal. Acesso em: 28 mar. 2024.)
- Viana, Cleia. 2019. “Comissão Poderá Pedir Recursos Para Expandir Sistema de Monitoramento de Fronteiras Fonte: Agência Câmara de Notícias.” Agência Câmara de Notícias. 2019. <https://www.camara.leg.br/noticias/593593-comissao-podera-pedir-recursos-para-expandir-sistema-de-monitoramento-de-fronteiras/>.
- “Rota Caipira:Traficantes já buscam alternativas para o transporte” 2024. Diário Tupã. 2024. <https://www.diariotupa.com.br/Noticias/noticia.php?rota-caipira-trafficantes-ja-buscam-alternativas-para-o-transporte&IdNoticia=44556&IdCategoria=8>.
- Sanderson, Ubiratan. 2016. “É Preciso Fiscalização Nas Fronteiras Para Restabelecer a Paz Social No País.” Consultor Jurídico . 2016. <https://www.conjur.com.br/2016-jun-19/sanderson-preciso-fiscalizar-fronteiras-restabelecer-paz-social/>.
- Sassine, Vinicius . 2019. “CV – Parceria Com Maior Grupo Guerrilheiro Da América Latina Para Viabilizar Tráfico.” Defesanet. 2019. https://www.defesanet.com.br/armas/cv-parceria-com-maior-grupo-guerrilheiro-da-america-latina-para-viabilizar-traffic/#google_vignette.
- Soudijn, M. R.; Kleemans, E. R.; Bovenkerk, F. "Criminal Groups and Transnational Illegal Markets". Editora: Springer, 2018.
- “The Rise of the PCC: How South America’s Most Powerful Prison Gang Is Spreading in Brazil and beyond by InSight Crime and American University’s Center for Latin American & Latino Studies.” 2020.
- UNODC. (2020). "World Drug Report 2020." United Nations Office on Drugs and Crime.